

Тарасова Н.А., Васильева И.А.
Москва, ЦЭМИ РАН

СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПОЛИТИКИ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, НАЛОГИ) И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ГОСПРОГРАММ

По данным Росстата (и по методологии МОТ), уровень безработицы в РФ в июне 2022 г. оставался на историческом минимуме в 3,9%, так что только 3 млн человек (с 15 лет) были безработными, – в то время как глобальный уровень безработицы в 2022 г. составил 5,9% (от 4,9% до 6% по странам). Основная причина такого (и ранее высокого) уровня занятости в России была нами выявлена и проанализирована еще с 1993г., в переходный период [1, 2]. Это специфика российского рынка труда «в лице» инициируемой властью занятости трудящихся (наемных работников), вынужденно сохраняемой, или короче – вынужденной занятости (ВЗ) на предприятиях и в организациях. Поощряемая и нередко организуемая государством, ВЗ явилась тогда на микроуровне экономики средством – путем предотвращения чреватой социальным взрывом массовой безработицы – обеспечения возможности будущего экономического развития страны. И позднее, при кризисах, это же средство оказалось эффективным при «спасении» кризисных моногородов, т.е. на мезоуровне экономики [3-5]. Причем такая специфика рынка труда РФ более 20 лет (в 1995-2017 гг.) некорректно, но настойчиво именовалась в публикациях ВШЭ (Высшей школы экономики, Москва) только «ненормальностью» нашего рынка труда – видимо, считая нормальным лишь «неолиберальный» рынок.

С 1994 г. Госкомстат (Росстат) стал публиковать данные о ВЗ в форме либо «административных» (неоплачиваемых) отпусков и (позже) простоев – при полной ВЗ, либо сокращенных рабочих дней – при неполной [6]. Семиотический анализ ВЗ позволил выделить три вида ее [5, 7]: резервная, инерционная (например, на простаивавших шахтах) и социальная (по социальным, политическим или личным причинам). С 2020г. к причинам потери работы и организации ВЗ добавились ограничения из-за пандемии, а затем и «антироссийских» санкций (при сокращении поля деятельности иностранных инвесторов). В свою очередь, естественная и вынужденная занятость составляют официальную часть той общей «триады занятости», куда стала входить вскоре быстро «ожившая» в 90-х гг. теневая первичная занятость. При семиотическом подходе легко анализировать состав такой триады: ее синтактику, т.е. форму занятости, – по «легальной» регистрации (есть у ВЗ и естественной занятости, нет у теневой); ее семантику – по наличию реально необходимого в настоящем труда занятых (есть у естественной и теневой занятости, нет у ВЗ); и прагматику. По двум первым семиотическим характеристикам показатели

ВЗ и теневой занятости отражают единство противоположностей, являясь определенными антонимами. В то же время они дополняют друг друга для устранения несоответствия организации экономики реальным условиям ее функционирования и, тем самым, для снижения социальных и прочих рисков. Тогда теневая занятость может служить практически необходимой «поправкой» при несовершенстве законодательства, отставании его от нужд практики. При этом ВЗ лишь формально, ввиду ее «сиюминутной» ненужности, в какой-то степени похожа на скрытую безработицу [8], к чему реально относится лишь инерционная занятость (и частично – социальная). Что касается прагматики как третьего семиотического аспекта, то проводимые реформы особенно обострили проблему инвестирования. Учет структуры занятости, объемов ВЗ и ее разновидностей может помочь при решении задачи определения приоритетности инвестирования производства. Это относится и к государственной помощи при организации работы вынужденных предпринимателей в кризисных моногородах на мезоуровне экономики РФ (см. об этом далее). Поэтому в качестве третьей семиотической характеристики выступают аспекты временной (оговоренный выше) и инвестиционный при разной практической значимости видов занятости [4].

В 90-х гг. переходного периода ВЗ наемных работников развивалась на микроуровне экономики при полной или неполной занятости – но, главное, при сохранении прежних социальных прав этих работников. Затем, в кризисные периоды, ВЗ охватила и мезоуровень экономики, а именно – кризисные моногорода и поселки, попавшие в очень трудные ситуации во многих регионах на просторах России при закрытии имевшихся единственных градообразующих предприятий. Научные публикации на эту тему (см., например, [9]) быстро привлекли внимание властей. Их содействие сохранению кризисных моногородов проявилось в двух государственных программах для развития занятости населения (с финансовой помощью государства). Первая программа оказалась недостаточно эффективной; вторая еще не завершена, причем в ней речь идет о содействии ВЗ уже не только работников, но и предпринимателей. Такими вынужденными предпринимателями могут становиться новые частные инвесторы с ограниченной властями областью деятельности и использованием определенных льгот, финансовой господомощи [10].

В целом же именно динамика ВЗ много лет позволяла характеризовать российскую политику занятости как единственную социально ориентированную политику [3, 4, 11, 12]. Уже отмечено – она успешно борется с безработицей и на микро-, и на мезоуровне экономики. О полном непонимании такой роли ВЗ экспертами Всемирного банка было откровенно заявлено одним из них в 2011г. на Апрельской конференции ВШЭ. Это непонимание явно определялось абсолютизацией

«неолиберально-рыночного» (порождающего в других странах, в частности, и явление прекариатизации) подхода к оценке экономики РФ.

В результате показатель ВЗ для условий России с 90-х годов (если не ограничиваться сугубо «мейнстримовским» критерием прибыльности), в отличие от прочих, практически неэффективных параметров социальной политики, оценивается положительно в качестве единственного индикатора практической эффективности социальной политики занятости: на различных уровнях экономики – как средство предотвращения недопустимой в условиях РФ (экономически, социально, политически) массовой безработицы, а в последние годы – и явлений прекариатизации населения; на мезоэкономическом уровне – и как средство решения важной задачи обеспечения (на просторах России) государственной целостности и безопасности страны. В России при пандемии локдауна фактически не было. О важности поддержки занятости в этот период свидетельствовали не раз и выступления властей (так, в 2020г. президентом РФ на совещании с членами правления РСПП именно это было названо главной функцией бизнеса), и учет занятости при снижении налогообложения предприятий (см. ниже о МСБ) или получения ими господомощи. При росте «антироссийских» санкций и приостановке деятельности предприятий, в т.ч. в иностранных компаниях, с 1.03.2022 работников часто не увольняют, отправляя в простой (вариант ВЗ): от 44 тыс. человек до (середина марта) 95 тысяч. Сейчас многие работники либо находятся в простое, либо работают при сокращенном рабочем дне; но важно, что при такой ВЗ сохраняются их социальные права, что предохраняет их от прекариатизации.

При пандемии заметно «социализировалась» и политика доходов населения РФ, включившая различные социальные выплаты и льготы для поддержания уровня жизни россиян [11,13]. Пандемия и санкции Запада вызвали ухудшение материального положения многих семей; при этом ожидается даже 18-23% инфляции по итогам 2022 г. (ранее рекордной была инфляция 8,39% по итогам 2021 г.) С учетом инфляции социальные выплаты, прежде всего, направлялись пенсионерам (в т.ч. работающим) и семьям с детьми. Так, в августе-сентябре 2021г. единовременную (и не подлежащую удержаниям) выплату 10 тыс. руб. получили (по оценке заместителя главы Минтруда О.В. Баталиной) 43млн пенсионеров. В октябре 2021г., по распоряжению премьер-министра М. Мишустина, для выплат из госбюджета (в размере 50-100% регионального прожиточного минимума (ПМ)) семьям с детьми 3-7 лет и низким доходом было направлено 28,3 млрд руб. и 5,9 млрд – многодетным семьям. Социальные и государственные пенсии 4 млн россиян были проиндексированы с апреля 2022 г. на 8,6% с учетом уровня реальной инфляции в 2021 г.; готовится и внеочередная индексация при росте МРОТ и ПМ примерно на 9%.

С вводом режима карантина из-за пандемии уже при кризисе-2020 властями предпринимались и другие меры по поддержке уровня доходов населения, «низкодоходного» либо потерявшего работу (причем последнее в иных странах грозило бы проявлениями прекариатизации). Так, в МСБ (в малом и среднем бизнесе) страховые взносы снижались с 30% до 15% при зарплатах и выше МРОТ; снижению уровня «теневиизации» оплаты труда должна была помочь легализация почасовой оплаты неполного рабочего дня; и пр. Потерявшие работу стали получать максимальное пособие; увеличились пособия и для семей с детьми, где один из родителей стал безработным; был ускорен рост МРОТ и ПМ; и т.д. [11]. Теперь, при среднедушевом доходе в семье ниже ПМ, с госорганами социальной защиты может быть заключен – явно облегчающий организацию занятости – социальный контракт о переобучении граждан, открытии своего дела, развитии ЛПХ (личного подсобного хозяйства), устройстве на работу и пр. Выше были кратко отмечены варианты ВЗ, в том числе появление вынужденных предпринимателей, чему – не только в кризисных моногородах – могут теперь помочь социальные контракты. В июле 2022 г. премьер М. Мишустин на заседании правительства заявил о выделении свыше 10 млрд рублей на социальные доплаты более 1 млн неработающих пенсионеров, чей доход ниже регионального ПМ. Призвавший «не экономить на пенсионерах» президент В. Путин в тот же период (в телеобращении к гражданам) сказал, что неверно повышать на 8 лет выход женщин на пенсию в проекте закона – надо только на 5 лет, т.е. до 60 лет; с этого возраста у всех должна удваиваться страховая часть пенсии. С августа 2022 г. все (и работающие) пенсионеры получают определенные накопительные части пенсий, «замороженные» с 2016 г. Правда, каждый из 7,3 млн работающих пенсионеров (в 2015 г. их было вдвое больше – 15 млн) получит за месяц добавочно всего 314 руб., но для полной индексации пенсий работающим потребовалось бы немало (500 млрд руб.). В целом все же к 2023г. средняя пенсия может дойти до 30 тыс. руб.

В 2021г. был введен, по инициативе В.В. Путина, так называемый «налог на богатых» (ставка НДФЛ – 15% вместо обычной 13%) для лиц с годовым доходом свыше 5 млн руб. Благодаря этому с января 2021г. по январь 2022г., по данным ФНС, вместо ожидаемых 60 млрд рублей было получено 636,4 млрд руб. Технически более 553 млрд руб из этой суммы поступило в региональные бюджеты. Реальные дополнительные поступления федерального бюджета от повышения ставки НДФЛ составили 82,7 млрд руб. (до этого НДФЛ зачислялся исключительно в бюджеты регионов и муниципалитетов), которые перечислены в благотворительный фонд «Круг добра», созданный в январе 2021г. по указу президента. В Комитете Госдумы по бюджету и налогам было начато обсуждение в январе 2022 г. такого варианта прогрессивного налогообложения, как повышение ставки НДФЛ до 25% при годовом

доходе более 10 млн рублей и/или до 40-50% при сверхприбыли – и при этом снижение ставки до 0-5% при зарплате не выше МРОТ.

В 2021 г. была произведена реформа инструмента государственных программ РФ при комплексном подходе к реформированию системы социальной защиты населения [14-15]. В современных условиях это предусматривает многое: упорядочение законодательства в области соцзащиты; расширение источников финансирования системы и их рациональное использование; совершенствование механизма оказания социальной помощи и поддержки малообеспеченных и социально-уязвимых слоев населения; использование программно-целевого метода планирования госрасходов на оказание социальной помощи нуждающимся; расширение участия предприятий, некоммерческих благотворительных организаций и населения в реализации социальной защиты. Основные социальные направления при этом: 1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 2) возможности для самореализации и развития; 3) комфортная и безопасная среда для жизни; 4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

Так, например, по первому направлению предусматривается выполнение социальных обязательств государства, формирование и поощрение здорового образа жизни населения, а также обеспечение сочетания доступности (в том числе территориальной) базовой медицинской помощи первичного звена, повышения качества диагностики и доступности высокотехнологичной помощи.

Сюда относится такая госпрограмма, как «Развитие здравоохранения», целями которой являются: снижение смертности от всех причин (до 11,5 на 1000 населения); повышение ожидаемой продолжительности жизни (до 78 лет к 2030 году); удовлетворенность доступностью медицинской помощи. Для госпрограммы «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» цели – не превышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1%, создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Цели госпрограммы «Социальная поддержка граждан» – повышение уровня социального обеспечения получателей мер социальной поддержки (а также государственных социальных и страховых гарантий), направленного на рост благосостояния граждан, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости; повышение доступности социального обслуживания населения (на уровне 100% до 2030 года); обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей. Для госпрограммы «Доступная среда» целями являются: повышение качества жизни инвалидов (обеспечением 98% нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030г.); формирование безбарьерной

среды в РФ повышением доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов (до 73,2% к 2030г.) и обеспечением трансляции (не менее 16 тыс. часов ежегодно) скрытых субтитров телепрограмм общероссийских обязательных общедоступных телеканалов для глухих и слабослышащих граждан; и т.д.

Список использованной литературы:

1. Тарасова Н.А. О вынужденной занятости и безработице // Экономика и математические методы. 1994. Т. 30. № 2. С. 169-172.
2. Lvov D., Tarasova N. Latent Unemployment in Transition: Phenomenon of Involuntary Employment in Russia / C.U.R.E. Challenges of Unemployment in a Regional Europe. Friske Academy. The Netherlands. 1994. P. 108.
3. Тарасова Н.А. Вынужденная занятость в переходный и кризисные периоды // Экономика и математические методы. 2011. Т. 47. № 1. С. 128-136.
4. Тарасова Н.А. Вынужденная занятость переходного и кризисного периодов / Мировой финансово-экономический кризис и особенности его протекания в России. Экономика и математические методы. М.: ЦЭМИ РАН, 2010. С. 212-220.
5. Тарасова Н.А. Достоверность социально-экономических показателей: семиотический подход. М.; СПб: Нестор-История, 2012. 288 с.
6. Ткаченко А.А. Занятость и экономика: политика государства в переходный период. М.: Инфограф, 2000.
7. Тарасова Н.А., Блюмина М.С. Структура вынужденной занятости и ее влияние на процессы переходного периода // Экономика и математические методы. 1996. Т. 32. № 2. С. 54-66.
8. Тарасова Н.А. Скрытая безработица / Демографическая энциклопедия (гл. ред. А.А. Ткаченко). М.: Энциклопедия, 2013. С. 759.
9. Тарасова Н.А. Роль вынужденной занятости в переходный и кризисные периоды // Власть. 2011. № 2. С. 92-96.
10. Тарасова Н.А., Васильева И.А. Семиотический анализ корректности социально-экономических понятий и терминология бизнес-менеджмента / Анализ и моделирование экономических и социальных процессов (под ред. А.Е. Варшавского). Математика. Компьютер. Образование: Сб. научных трудов. Выпуск 25. М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2018. С. 171-177.
11. Тарасова Н.А., Васильева И.А. О практической эффективности политики занятости и доходов при пандемии-2020 // Анализ и моделирование экономических и социальных процессов / Математика. Компьютер. Образование. Сб. научн. трудов. Выпуск 28 / под научн. ред. д.э.н. А.Е. Варшавского. М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2021. С. 49–57.
12. Тарасова Н.А., Васильева И.А., Сушко Е.Д. Использование системы НДП («Население, доходы, потребление») для оценки социальной политики // Россия и современный мир. 2011, № 3. С. 182-193.
13. Тарасова Н.А., Васильева И.А. Занятость, доходы, налоги: влияние пандемии // Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы XXI I Всероссийского симпозиума / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера.– М.: ЦЭМИ РАН, 2022. С. 439-441.
14. Федеральный закон от 30 апреля 2021г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О государственной социальной помощи"».
15. https://programs.gov.ru/Portal/government_program – Портал госпрограмм РФ.